

SPRECHENDE STEINE

2024/Dezember

38. Jahrgang

Mitteilungsblatt des Archäologischen
Vereines Flavia Solva

Zum Aufkommen der latènezeitlichen Kultur in der Steiermark nach neuesten Forschungen

Die latènezeitliche Kultur umfasst die jüngere Eisenzeit (5. Jh. v. Chr. – 15 v. Chr.) in Mitteleuropa und wird auch meist mit der Zeit der Kelten gleichgesetzt. Auch in der Steiermark sind Überreste und Artefakte dieser Kultur in Form von Einzel-funden, Gräbern und Siedlungen zu finden.

Abb. 1: Karte mit den im Text genannten Fundorten (Grafik: Mauthner)

Mit der Auffindung eines Gräberfeldes in Schrauding bei Frohnleiten im Jahr 1939 beginnt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Latènekultur in der Steiermark, welche mit den beim Schotterabbau in der Gegend um Wildon in den 1950er Jahren weitere Zuwächse erhält. Grabungen am Dietenberg bei Ligist und am Frauenberg bei Leibnitz bringen neue Erkenntnisse, eine Gesamtdarstellung der bis dahin bekannten latènezeitlichen Funde in der Steiermark wurden in einer Hausarbeit von M. Kramer 1994 (KRAMER 1994) publiziert. Eine gelungene, überblicksartige Darstellung des Forschungsstandes zur steirischen Latènezeit ist im Band „Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark“ nachzulesen (TIEFENGRABER 2018).

Die latènezeitliche Kultur mit ihren geschwungenen Formen und plastischen Tiermotiven hat ihren Ursprung im Gebiet von Ostfrankreich bis Böhmen im 5. Jh. v. Chr., einem Gebiet das zuvor durch die Hallstattkultur geprägt war. Durch die historisch überlieferten Keltenwanderungen und die Söldnertätigkeit „keltischer“ Bevölkerungsgruppen im Mittelmeerraum verbessert sich der Austausch mit dem mediterranen Raum und beschleunigt die Ausbreitung der Latènkultur über einen großen Teil Mittel- und Südeuropas bis in das 3. Jh. v. Chr. (vgl. TIEFENGRABER 2018; DOBESCH 1980).

Aufgrund fehlender historischer Quellen für die Frühlatènezeit in der Steiermark sind wir auf materielle Hinterlassenschaften angewiesen, wobei sich die Obersteiermark ein bisschen von der mittleren und südlichen Steiermark abgrenzt.

Abb. 2: Lang/Schirka, Hügel 9 zum Zeitpunkt der Ausgrabung im Jahr 2019 (Aufnahme: F. Mauthner)

In der nördlichen Steiermark stammen die frühesten latènezeitlichen/keltischen Funde aus den Stufen LT A und LT B1 (der Zeitraum zwischen ca. 450 – 320 v. Chr.). Zu diesen zählen sog. ostalpine Tierknopffibeln aus dem Ausseerland, das Schwertortband von Kainischtraun, Keramikfunde vom Kulm bei Aigen im Ennstal oder vom Kaiserköpferl bei Rottenmann (ARTNER 2012, 72–74). Das obere Murtal zeigt neben Einzelfunden wie einer Tierknopffibel auch Keramikfragmente aus Siedlungszusammenhang (TIEFENGRABER 2018, 614–615).

In der mittleren und südlichen Steiermark hingegen zählen Bronzefibeln der Stufe LT B1 (spätes 4. Jh. v. Chr.), vom Kulm bei Weiz, dem Königsberg bei Tieschen und dem Dietenberg bei Ligist (TIEFENGRABER 2015, 601–602) zu den frühesten Funden.

Für das Aufkommen der latènezeitlichen Kultur in der Steiermark nimmt das Gräberfeld in Lang/Schirka eine wichtige Rolle ein. Das Gräberfeld liegt auf einem Höhenrücken oberhalb der Laßnitz und besteht aus zwölf Grabhügeln und mehreren dazwischenliegenden Flachgräbern. Im Jahr 2021 wurde dort durch den Verfasser in Kooperation mit dem Kulturpark Hengist eine archäologische Untersuchung durchgeführt. In Hügelgrab 9 (Abb. 2) konnten dabei insgesamt vier Bestattungen geborgen werden, von welchen die Bestattung eines Schwerträgers (Bestattung 4 im Zentrum) aus der beginnenden Mittellatènezeit (Mitte des 3. Jh. v. Chr.) wohl zur Zeit der Hügelaufschüttung zählt.

Abb. 3: Lang/Schirka, Silberarmreif aus Hügel 9, Grab 3

Bestattung 3 wurde wohl bereits vor der Aufschüttung des Hügels angelegt und zeigt eine nahezu quadratische Grabgrube, welche mit Resten des Scheiterhaufens der Totenverbrennung gefüllt war. Neben Holzkohleresten konnte eine Vielzahl an zerscherbten Keramikgefäßen geborgen werden, von welchen eine Schale als Urne

Verwendung fand. Ein silberner, gedrehter Drahtarmreif (Abb. 3) und ein Fingerring aus Silber bilden zusammen mit einer eisernen Fibel (Gewandnadel) des Typs Münsingen und einer weiteren bemerkenswerten Eisenfibel die Schmuck- und Trachtbeigaben. Aufgrund der Vergleiche und Analogien in Gräberfeldern im Donauraum und der Slowakei kann dieses Grab um 330/320 v. Chr. datiert werden und stellt somit das früheste Latènegrab der Steiermark dar.

Abb. 4: Das Gräberfeld am Fuß des hallstattzeitlichen Pommerkogels zum Zeitpunkt der Ausgrabung im Jahr 2019 (Aufnahme: ASIST)

Ebenso bemerkenswert erscheint Flachgrab 2, welches in die ausgehende Frühlatènezeit datiert werden kann und Reste eines keltischen Streitwagens als Beigabe enthält. Anhand dieses Typs des Streitwagens kann die rasche Ausdehnung der Latènekultur gezeigt werden, da sich Objekte dieses Typs einerseits in Frankreich (Orval sur Sienne) sowie in Mitteleuropa (Roseldorf (A), Arnot (H) und Brezice (SLO)) als auch an der Schwarzmeerküste (Sborjanovo (BUL)) finden (BERNHARD et al. 2021).

Die Entdeckung eines latènezeitlichen Gräberfeldes in direkter Nachbarschaft des bekannten hallstattzeitlichen Fürstengrabhügels „Pommerkogel“ in Kleinklein erfolgte erst im Jahr 2019 bei einer Feststellungsgrabung durch die Forschungsstelle ASIST. Das Flachgräberfeld bestand aus dreizehn Gräbern und enthielt auch Bestattungen aus der ausgehenden Frühlatènezeit. Besonders Grab 2 mit Waffengabe, zwei eisernen Fibeln vom Typ Duchov und den bronzenen Gürtelringen zählt zu den früheren Gräbern aus der Zeit um 300 v. Chr. Da sich einige Gräber noch im Restaurierungsverfahren befinden, ist eine abschließende Betrachtung noch nicht möglich, jedoch zeigt sich nach bisherigen Erkenntnissen ein Schwerpunkt in der ausgehenden Früh- und der Mittellatènezeit, grob dem frühen 3. Jh. v. Chr. (MAUTHNER 2022).

Das beim Bau der Koralmbahn aufgefundene Gräberfeld in Wohlsdorf enthielt ebenfalls dreizehn Brandgräber, welche Schmuck- und Trachtbestandteile und Waffen sowie Werkzeuge beinhalten. Anhand der Beigaben und ausgewählter Radiokarbonaten ist eine Datierung des Gräberfeldes in das 3. Jh. v. Chr. anzunehmen (SZILASI et al. 2024).

In den Beständen des Burgmuseums Archeo Norico Deutschlandsberg befinden sich ebenfalls einige Gräber der ausgehenden Frühlatènezeit, aus welchen bemerkenswerte Waffen und Trachtbestandteile bekannt sind, die auch auf weitere Gräberfelder und

wohl auch Siedlungen des 4./3. Jh. v. Chr. schließen lassen.

Eine besonders bemerkenswerte Fundstelle für die ausgehende Frühlatènezeit ist am Kugelstein bei Deutschfeistritz nördlich von Graz erforscht worden. Durch intensive Begehungen und gezielte Grabungen auf einem Gebiet von 2,3 km Länge und etwa 800 m Breite konnten eine Vielzahl an Waffen wie Schwerter, Lanzenspitzen und Reste von Schildern, als auch an Trachtbestandteilen (Gürtelketten und Fibeln) aufgesammelt werden. Aufgrund der Auffindung von vorwiegend Waffen ohne fassbare Befunde und den Erhaltungszustand der Objekte, oft gebrochen und/oder mit starken Beschädigungen, ist hier wohl die Interpretation als Kampfplatz naheliegend. Anhand der Fundobjekte können die Kampfhandlungen in einen Zeitraum um 300 v. Chr. datiert werden (BERNHARD 2023; TIEFENGRABER / HEBERT 2021).

Nicht zuletzt sind die im Jahr 2019 auf dem Frauenberg bei Leibnitz aufgefundenen goldenen Münzen (Abb. 5) ein Indikator für das Aufkommen und Ankommen der Latènekultur in der Steiermark. Diese Münzen des Athene Nike Typs stellen Nachbildungen der Münzen Alexander des Großen aus den Münzstätten des östlichen Mittelmeerraumes dar und wiesen auf gute Handelsnetze und wohl auch auf rückkehrende keltische Söldner hin (PEITLER / SCHRETTLE 2019).

Die bisherigen Ausführungen versuchen die ersten materiellen Hinterlassenschaften der Latènekultur in der, vorwiegend mittleren und südlichen, Steiermark zu fassen. Mit wenigen Funden des 4. Jhs. v. Chr. beginnend, zeigt sich mit den ersten Gräbern am Ende des vierten Jahrhunderts ein langsames Aufkommen dieser Kultur, welche anhand der bisherigen Vergleiche starke Verbindungen in den Donaauraum aufweist. Am Übergang des vierten zum dritten Jahrhundert weitet sich die Latènekultur mit den dargestellten Gräberfeldern stark aus, was sich auch mit den Überresten von Kampfhandlungen am Kugelstein bei Deutschfeistritz mit einer Datierung um 300 v. Chr. fassen lässt. Spätestens mit Beginn des dritten Jahrhunderts vor Christus dürfte in der Steiermark die Latènekultur ausgeprägt sein.

Danksagung

Ich danke dem Verein ASIST und dem Kulturpark Hengist für die Möglichkeit, die genannten Grabungen in Lang und Kleinklein durchzuführen. Dem Team des Burgmuseums Archo Norico Deutschlandsberg gilt der Dank für seine Unterstützung bei

Abb. 5: Boische Goldmünze, gefunden im Jahr 2019 im Tempelbezirk auf dem Frauenberg (Aufnahme UMJ / N. Lackner)

den Ausgrabungen, der Restaurierung der Funde und der weiteren tatkräftigen Unterstützung.

Autor

Mag. Florian Mautner
ASIST Archäologisch-Soziale
Initiative Steiermark
florian.mauthner@asist.at

Literatur

ARTNER 2012

W. ARTNER, *Von Hallstatt auf dem Weg nach Süden: Grabfunde von Kulm bei Aigen im Ennstal, Obersteiermark, sowie Funde der Hallstatt- und Früh-La-Tène-Zeit zwischen Öden- und Hallstätter See. Fundberichte aus Österreich 51 (Wien 2012) 61–88.*

BERNHARD et al. 2021

A. BERNHARD / M. GUŠTIN / F. MAUTHNER (Hrsg.), *Die Kelten aus Lang in der Steiermark. Veröffentlichungen des Burgmuseums Archeo Norico Deutschlandsberg 2 (Deutschlandsberg 2021).*

BERNHARD 2023

A. BERNHARD, *Keltische Schlachtfeldfunde aus Deutschfeistritz. Entdeckung und Restaurierung. wiederhergestellt 96 (Wien 2023).*

DOBESCH 1980

G. DOBESCH, *Die Kelten in Oesterreich nach den ältesten Berichten der Antike. Das norische Königreich und seine Beziehungen zu Rom im 2. Jh. v. Chr (Wien 1980).*

KRAMER 1994

M. KRAMER, *Latènefunde der Steiermark. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 43 (Marburg 1994).*

MAUTHNER 2022

F. MAUTHNER, *Das latènezeitliche Gräberfeld von Kleinklein, Steiermark (A). Ein Zwischenstand. In: G. Koiner / M. Lehner / E. Trinkl (Hrsg.), Akten des 18. Österreichischen Archäologietages in Graz. Veröffentlichungen des Instituts für Antike der Karl-Franzens Universität Graz 18 (Wien 2022) 129–138.*

PEITLER / SCHRETTLE 2019

K. PEITLER / B. SCHRETTLE, *Boische Goldmünzen aus der archäologischen Grabung am Tempelvorplatz im Jahr 2019. Sprechende Steine 33, 2019, 30–35.*

SZILASI et al. 2024

A. B. SZILASI / H. HEYMANN / A.-K. KLATZ, *Brandgräber der Latènezeit. In: G. Fuchs (Hrsg.), Archäologie Koralmbahn 4. Wohlsdorf. Grabungen 2006 und 2008. Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 99 (Laaken 2024) 644–676.*

TIEFENGRABER 2018

G. TIEFENGRABER, *Jüngere Eisenzeit. In: B. Hebert / O. Hesch / M. Brunner (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark. Geschichte der Steiermark Band 1 (Wien / Köln / Weimar 2018) 608–700.*

TIEFENGRABER / HEBERT 2021

G. TIEFENGRABER / B. HEBERT, *Ein keltisches Schlachtfeld an der mittleren Mur? <<https://www.hlk.steiermark.at/cms/beitrag/12827505/155147411/>>.*